

Evaluación Psicológica a adulta joven de 26 años de edad con Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) en la ciudad de Diriamba, departamento de Carazo, durante el primer semestre del año 2026.

Resumen:

El presente estudio de caso tuvo como objetivo principal realizar una evaluación psicológica integral en un adulto joven, mediante técnicas e instrumentos psicológicos, para la identificación de aspectos emocionales, cognitivos, conductuales y sociales que contribuyan a la comprensión del diagnóstico de Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), el sujeto de estudio en cuestión fue una mujer de 26 años, estudiante universitaria, residente de la ciudad de Diriamba, Carazo, que presenta antecedentes de ansiedad diagnosticada desde el año 2019 contando con tratamiento farmacológico previo. El estudio se desarrolló bajo el paradigma Post-positivista con un enfoque mixto dado a que integra métodos de evaluación de orden cuantitativo y cualitativo, se emplea un diseño descriptivo de caso clínico, donde se utilizan técnicas de recolección de datos como Guía de observación, historia clínica y pruebas de evaluación psicológica como Test Gestáltico Visomotor de Bender, las Escalas de Ansiedad y Depresión de Beck, el Cuestionario de los 16 Factores de la Personalidad (16FP) y el Test de Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA). Se toman en consideración antecedente teóricos relevantes relacionados al caso como la investigación desarrollada por Aragón Obregón, V.P, et al, (2025) donde se aborda el aumento de la ansiedad en adolescentes nicaragüenses y la falta de información existente con respecto al Trastorno de Ansiedad Generalizada, así mismo dentro del marco nacional se toma el estudio de Gámez, R, et al, (2025) en el que se evaluó los niveles de ansiedad en 30 pacientes con insuficiencia renal crónica que han sido sometidos al procedimiento de hemodiálisis en el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca, destacando así con estos dos antecedentes el interés nacional por el estudio e investigación de estos temas. Los resultados obtenidos luego del análisis de las pruebas de evaluación reflejan la presencia de sintomatología ansiosa y depresiva significativa reflejada en las puntuaciones obtenidas en las Escalas de Ansiedad y Depresión de Beck, el análisis de los factores de personalidad muestra elevados niveles de ansiedad, baja estabilidad emocional, tendencia a la introversión y dificultad para el manejo de la frustración, por otra parte el Test Gestáltico Visomotor de Bender indica la existencia de indicadores compatibles con una ansiedad crónica, inseguridad emocional y tendencia al aislamiento, sin embargo no se evidencian indicios de deterioro neurológico, gracias a la Evaluación Cognitiva de Montreal se identifican leves dificultades en el área Ejecutiva, Atención, Abstracción y Recuerdo diferido, aunque no se evidencias de deterioro cognitivo significativo. La correlación de los resultados permitió establecer una conexión significativa entre las experiencias de bullying durante la adolescencia, la pérdida significativa de un familiar, las preocupaciones relacionadas con la salud propia y de sus familiares, así como factores médicos y familiares actuales y la sintomatología ansiosa y depresiva reflejada en los diferentes test aplicados. Se concluye la evaluación integral que permite establecer un diagnóstico de Trastorno de Ansiedad Generalizada, así mismo permite comprender la interacción de los diversos factores que se involucran en el presente caso. Se destaca la importancia de la valoración psicológica integral para lograr la regulación de la ansiedad.

Palabras clave: Trastorno de Ansiedad Generalizada, evaluación psicológica, ansiedad, funcionamiento cognitivo, estudio de caso.

Generalized Anxiety Disorder (GAD) in Young Adults.

Abstract

The present case study had as its main objective to conduct a comprehensive psychological evaluation of a young adult through psychological techniques and instruments, in order to identify emotional, cognitive, behavioral, and social aspects that contribute to the understanding of the diagnosis of Generalized Anxiety Disorder (GAD). The subject under study was a 26-year-old woman, a university student, residing in the city of Diriamba, Carazo, who has a history of anxiety diagnosed since 2019 and had previously received pharmacological treatment. The study was developed under the post-positivist paradigm with a mixed-methods approach, as it integrates quantitative and qualitative evaluation methods. A descriptive clinical case design was employed, using data collection techniques such as an observation guide, clinical history, and psychological assessment tests including the Bender Visual-Motor Gestalt Test, the Beck Anxiety and Depression Scales, the 16 Personality Factors Questionnaire (16PF), and the Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Relevant theoretical antecedents related to the case were taken into consideration, such as the research conducted by Aragón Obregón, V.P., et al. (2025), which addresses the increase in anxiety among Nicaraguan adolescents and the lack of existing information regarding Generalized Anxiety Disorder. Likewise, within the national framework, the study by Gámez, R., et al. (2025) was considered, in which anxiety levels were evaluated in 30 patients with chronic kidney disease who had undergone hemodialysis at Antonio Lenin Fonseca Teaching Hospital. These two antecedents highlight the national interest in the study and research of these topics. The results obtained after analyzing the assessment tests reflect the presence of significant anxious and depressive symptomatology, as evidenced by the scores obtained on the Beck Anxiety and Depression Scales. The analysis of personality factors shows high levels of anxiety, low emotional stability, a tendency toward introversion, and difficulty managing frustration. On the other hand, the Bender Visual-Motor Gestalt Test indicates the existence of indicators compatible with chronic anxiety, emotional insecurity, and a tendency toward isolation; however, no signs of neurological impairment were evidenced. Through the Montreal Cognitive Assessment, mild difficulties were identified in the areas of Executive Function, Attention, Abstraction, and Delayed Recall, although no evidence of significant cognitive impairment was found. The correlation of the results made it possible to establish a significant connection between experiences of bullying during adolescence, the significant loss of a family member, concerns related to the subject's own health and that of family members, as well as current medical and family factors, and the anxious and depressive symptomatology reflected in the different tests administered. The comprehensive evaluation concludes by establishing a diagnosis of Generalized Anxiety Disorder and also allows for an understanding of the interaction of the various factors involved in the present case. The importance of comprehensive psychological assessment for achieving anxiety regulation is highlighted.

Keywords: Generalized Anxiety Disorder, psychological assessment, anxiety, cognitive functioning, case study.

Introducción:

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se caracteriza por una

preocupación persistente y excesiva que interfiere con las actividades diarias. Esta preocupación y tensión constantes pueden

ir acompañadas de síntomas físicos, como inquietud, nerviosismo, fatiga fácil, dificultad para concentrarse, tensión muscular o problemas para dormir. A menudo, las preocupaciones se centran en asuntos cotidianos como las responsabilidades laborales, la salud familiar o cuestiones menores como las tareas del hogar, las reparaciones del coche o las citas. (American Psychiatric Association, 2022)

El presente estudio de caso tiene como objetivo principal realizar una evaluación psicológica integral en el adulto, mediante técnicas e instrumentos psicológicos, para la identificación de aspectos emocionales, cognitivos, conductuales y sociales que contribuyan a la comprensión de su estado psicológico. A partir de la integración de la información obtenida de la guía de observación, historia clínica, anamnesis y pruebas de evaluación aplicadas se pretende comprender la existente relación entre factores emocionales, cognitivos y sociales que intervienen en el desempeño actual de la paciente.

Anamnesis:

Datos personales y problemática actual:

Datos personales:

Iniciales: E.F.V.M.

Edad: 26.

Fecha de nacimiento: 04/05/2000

Lugar de residencia: Diriamba, Carazo.

Ocupación: Estudiante Universitaria.

Estado civil: Soltera.

Historia del problema actual:

La paciente de iniciales E.F.V.M, de 26 años, presenta sintomatología

asociada a Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG). Refiere preocupación constante y excesiva ante diferentes situaciones de su vida cotidiana, principalmente relacionadas con la salud, la seguridad personal, el bienestar propio y de su madre. Expresa temor a enfermarse nuevamente y miedo a salir sola a la calle, lo cual le genera inseguridad y estado de alerta frecuente.

Durante las entrevistas, la paciente manifestó antecedentes de experiencias negativas significativas que han influido en su estado emocional actual. Refiere que durante la etapa de secundaria fue víctima de bullying por parte de un grupo de compañeros, quienes la ofendían constantemente y, en una ocasión, llegaron a encerrarla en un baño. La paciente menciona que desconoce las causas de dichas agresiones y que hasta la actualidad continúa cuestionándose el motivo de esas conductas hacia ella.

Señala que la pérdida de su abuelo en el año 2011 representó un acontecimiento emocional importante en su vida, generándole un proceso de duelo prolongado que aún le afecta emocionalmente. En el año 2019 experimentó un episodio depresivo relacionado con dicha pérdida y fue en ese mismo periodo cuando iniciaron los cuadros de ansiedad.

A pesar de los factores estresantes presentes, la paciente mantiene un adecuado funcionamiento cognitivo, capacidad de comunicación conservada y recursos personales para afrontar situaciones problemáticas, mostrando disposición para participar en las actividades realizadas durante la evaluación.

Historia personal:

Área familiar: La paciente refiere mantener una relación cercana principalmente con su madre y su hermana mayor, siendo estas sus figuras de mayor apoyo emocional dentro del entorno familiar. En cambio, la relación con su padre y otros hermanos es más distante. Describe la convivencia familiar como tranquila y monótona, aunque no conflictiva. Además, manifiesta preocupación constante por la salud de su madre, llegando a sentir culpa ante la posibilidad de que esta pueda enfermarse.

Área laboral: No ejerce un trabajo, sin embargo, en el ámbito académico la paciente se caracteriza por ser responsable y comprometida con sus actividades universitarias, mostrando interés por aprender y cumplir con sus obligaciones. Aun así, refiere haberse sentido excluida en algunas ocasiones dentro del entorno universitario.

Área social: Posee habilidades adecuadas para relacionarse socialmente y establecer vínculos afectivos; sin embargo, refiere que con el paso del tiempo se ha vuelto más selectiva al momento de crear nuevas amistades o relaciones de pareja debido a diversas experiencias personales. Durante la secundaria vivió situaciones de bullying que afectaron significativamente su seguridad emocional y social. Actualmente se considera una persona amable, generosa y tranquila, aunque mantiene ciertos temores e inseguridades en contextos sociales específicos.

Antecedentes relevantes:

Aragón Obregón, V. P., López Villavicencio, A. R., & Martínez Calero, S. R. (2025). Desarrollo de relato ilustrado para visibilizar las manifestaciones del Trastorno de Ansiedad Generalizada en jóvenes de 12

a 17 años (Doctoral dissertation, Universidad Cardenal Miguel Obando Bravo, UNICA).

La investigación aborda el aumento de la ansiedad en adolescentes nicaragüenses de 12 a 17 años y la falta de información sobre el trastorno de ansiedad generalizada (TAG). Se identificó que muchos jóvenes no expresan sus emociones y que padres y docentes tienen dificultades para reconocer las señales del trastorno. Como respuesta, se creó un relato ilustrado protagonizado por “Angor”, un adolescente que narra sus experiencias con la ansiedad mediante textos breves e ilustraciones accesibles. Además, el material incluye ejercicios de autorregulación emocional. El objetivo del proyecto es visibilizar el TAG, fomentar la empatía y servir como herramienta educativa y de apoyo para adolescentes, familias y profesionales.

Gámez, R., Haell, J., & Espino, L. M. (2025). Ansiedad en Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que Reciben Tratamientos de Hemodiálisis en el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca, en el Periodo de Enero a marzo del 2025 (Doctoral dissertation, Universidad Central de Nicaragua).

El estudio evaluó los niveles de ansiedad en 30 pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis en el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca de Managua, entre enero y marzo de 2025. Para ello se utilizaron el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) y una ficha sociodemográfica. Los resultados evidenciaron altos niveles de ansiedad, tanto como estado (relacionada con tensión y preocupación por la enfermedad y el tratamiento) como rasgo (predisposición constante a sentirse ansioso). Además, se concluyó que la

insuficiencia renal crónica y la hemodiálisis afectan significativamente la calidad de vida y el bienestar emocional de los pacientes, influyendo incluso en la adherencia al tratamiento y en su evolución clínica.

González, C. (2024). Técnicas actuales para un óptimo manejo de los rasgos ansiosos y del trastorno de ansiedad generalizada en jóvenes y adultos jóvenes (Tesis de maestría). Universidad de las Américas.

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente, originada por factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Entre los principales factores de riesgo se encuentran las experiencias adversas durante la infancia, el estrés constante y el consumo de sustancias. En la actualidad, los trastornos de ansiedad representan una de las problemáticas de salud mental más frecuentes a nivel mundial, incrementándose considerablemente después de la pandemia por COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 301 millones de personas padecen ansiedad, situación que puede desencadenar depresión, conductas suicidas y abuso de sustancias. Para el tratamiento del TAG se emplean diversas intervenciones psicológicas, entre ellas la terapia cognitiva, la relajación aplicada y la terapia cognitivo-conductual.

Gaitán-Rossi, P., Pérez-Hernández, V., Vilar-Compte, M., & Teruel-Belismelis, G. (2021). Prevalencia mensual de trastorno de ansiedad generalizada durante la pandemia por Covid-19 en México. Salud pública de México, 63(4), 478-485.

Según el estudio “Prevalencia mensual de trastorno de ansiedad

generalizada durante la pandemia por Covid-19 en México”, elaborado por Pablo Gaitán-Rossi, Víctor Pérez-Hernández, Mireya Vilar-Compte y Graciela Teruel-Belismelis, se analizó la prevalencia del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en la población mexicana durante la pandemia por Covid-19. Los resultados evidenciaron un incremento significativo de síntomas de ansiedad asociado a factores como la incertidumbre económica, el confinamiento y las afectaciones sociales derivadas de la emergencia sanitaria. El estudio identificó que ciertos grupos poblacionales presentaban mayor vulnerabilidad psicológica, especialmente mujeres y personas con condiciones socioeconómicas desfavorables. Los autores concluyen que la pandemia tuvo un impacto importante en la salud mental de la población, resaltando la necesidad de fortalecer estrategias de atención psicológica y prevención de trastornos emocionales en contextos de crisis sanitaria.

Langarita-Llorente, R., & Gracia-García, P. (2019). Neuropsicología del trastorno de ansiedad generalizada: revisión sistemática. Revista de neurología, 69(2), 59-67.

Según el estudio de realizado por Langarita-Llorente y Gracia-García (2019), titulado “Neuropsicología del trastorno de ansiedad generalizada: revisión sistemática”, se analizaron 40 investigaciones con una muestra total de 1,098 pacientes diagnosticados con trastorno de ansiedad generalizada (TAG), con el objetivo de identificar alteraciones neuropsicológicas asociadas a este trastorno. Los resultados evidenciaron que las personas con TAG presentan un rendimiento inferior en diversos dominios

cognitivos, principalmente en la atención selectiva, memoria de trabajo, inhibición cognitiva, toma de decisiones y cognición social. También, se observó que los estímulos emocionales amenazantes o generadores de ansiedad interfieren significativamente en el desempeño cognitivo, afectando procesos como la atención y la memoria. Los autores concluyen que las dificultades cognitivas en el TAG van más allá de los problemas de concentración descritos en los criterios diagnósticos y resaltan la necesidad de continuar investigando estos procesos debido a su impacto clínico y funcional.

Observación de conducta durante los encuentros:

Recibe de buena manera a los observadores y se muestra colaboradora durante cada encuentro, atiende todas y cada una de las órdenes dadas, sin embargo, se destaca su bajo ánimo durante uno de los encuentros esto debido a su situación familiar actual.

Diagnostico en base al DSM5:

En base al Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) se identifica la problemática como Trastorno de ansiedad generalizada (F41.1), destacando que cumple con los criterios diagnósticos, en el año 2019 se le diagnostica formalmente con este padecimiento quedando bajo tratamiento.

Diseño metodológico:

Paradigma de investigación:

Se adopta el paradigma Post-positivista dado a que este permite obtener un diagnóstico integral del sujeto evaluado, gracias a que permite la integración de pruebas tanto de orden cuantitativo como cualitativo, de igual forma somete los resultados obtenidos al

análisis constante teniendo en cuenta la variación de resultados. Se recolecta información a través de las pruebas psicológicas aplicadas las cuales brindan una base estable para establecer un diagnóstico confiable basado en los resultados obtenidos, sin verse influenciado por las opiniones personales de los evaluadores.

Enfoque:

Al ser un estudio en el que se aplican pruebas de orden tanto cuantitativo como cualitativo se cuenta con un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo)

Cuantitativo: Brinda las pruebas numéricas a la investigación facilitando la identificación de problemáticas, así mismo reduce la tergiversación de información al estar sujeto a evidencia numérica, dentro de este orden se encuentra el Cuestionario 16 Factores de Personalidad, Escalas de Ansiedad y Depresión de Beck y el test de Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA)

Cualitativo: Brinda una parte de componente más humano en la investigación, dando libertad de expresión al sujeto, permitiendo un diagnóstico acertado en base a las propias vivencias del evaluado, sin embargo, puede estar sujeto a la tergiversación de información dado a que requiere de que el evaluador procese los datos en base a su comprensión, dentro de este orden se ubica el Test Gestáltico Visomotor de Bender.

En conjunto ambos enfoques brindan la pauta para la realización de un diagnóstico completo, sumando la parte humana a la parte numérica de la investigación.

Tipo y diseño de estudio:

El presente estudio es de tipo descriptivo dado a que no solo se hace

mención del diagnóstico principal del sujeto evaluado, sino que se mencionan los factores causantes de esta situación que afecta la estabilidad del evaluado.

Se utiliza un diseño de caso clínico enfocado en la evaluación de un único sujeto, partiendo desde la indagación de sus primeros años de vida hasta su evolución a través de los años, las problemáticas escolares si es que existen dentro de su historia vital, problemáticas de bienestar físico o psicológico.

Participante:

Paciente femenino de iniciales E.F.V.M de 26 años de edad cronológica, nacida el 4 de mayo del año 2000 en la ciudad de Diriamba, Carazo, en la actualidad cursa el tercer año de educación universitaria en la carrera de psicología. Su familia posee una estructura tradicional, es decir, una familia nuclear biparental, permanece aun viviendo en el mismo hogar que sus padres y hermanos menores, el diagnóstico que se le adjunta es Trastorno de Ansiedad Generalizada, para reforzar este diagnóstico se tiene registro de que en el año 2019 se le había diagnosticado con este mismo llegando a tomar medicación.

Técnicas de recolección:

Se utiliza historia clínica para la recolección de información de sus primeros años de vida, evolución de desarrollo psicomotor, experiencias en el ámbito educativo, diagnóstico de enfermedades medicas o psicológicas, pérdidas de seres queridos.

En cuanto a la observación conductual se utiliza una guía de observación que buscaba evaluar criterios sociales, personales y de desempeño aptitudinal durante las visitas llevadas a cabo por los evaluadores.

Instrumentos aplicados y dimensiones evaluadas:

Test Gestáltico Visomotor de Bender: Evalúa la madurez visomotora, la percepción visual y organización espacial, también a un nivel mayor puede ser útil en detección de lesiones cerebrales orgánicas, dificultades de aprendizaje o problemas relacionados a aspectos emocionales.

Escalas de Ansiedad y Depresión de Beck: Miden niveles de ansiedad y depresión, sintomatologías físicas, estado de ánimo, pensamientos negativos y falta de energía o motivación en el día a día.

Cuestionario de 16 Factores de la Personalidad de Cattell: Evalúa rasgos de personalidad dividiéndolos en 16 dimensiones principales que van desde la afectividad hasta el autocontrol, mide la forma de pensar, sentir o actuar.

Test de Evaluación Cognitiva de Montreal, MoCA: Evalúa en funcionamiento cognitivo en mayor escala, donde se incluyen funciones ejecutivas, memoria, orientación y cálculo entre otras, utilizado en la detección de deterioros cognitivos o problemas neurológicos.

Procedimiento:

Fase 1: Acercamiento con el evaluado: En esta primera fase se establece una conexión con el evaluado, garantizando su participación activa en el proceso, así mismo los evaluadores se comprometen a aclarar todas y cada una de las dudas que tenga el evaluado a lo largo del proceso.

Fase 2: Recopilación de datos: A través de la historia clínica se recopila información fundamental sobre sus primeros años de vida y desarrollo psicomotor a lo largo del tiempo, al mismo

tiempo que se hace una observación de su comportamiento en el encuentro.

Fase 3: Aplicación de pruebas: En esta fase se inicia la aplicación de las pruebas psicológicas que brindaran la información necesaria para el diagnóstico, se aplican las pruebas de orden cuantitativo (16FP, Escalas de Beck y MoCA) y la de orden cualitativo (Test Gestáltico Visomotor de Bender)

Fase 4: Análisis y Correlación de resultados: Se analizan todas las pruebas aplicadas de forma individual y al final se integran todos los resultados en uno solo con el fin de buscar un diagnóstico definitivo.

Fase 5: Diagnóstico: En base a lo obtenido de las pruebas aplicadas se hace un análisis de diagnóstico con el DSM5, definiendo un diagnóstico, Trastorno de Ansiedad Generalizada.

Consideraciones éticas:

Todos los datos recopilados se utilizan exclusivamente con fines de formación académica, por tanto, se manejan bajo total confidencialidad, resguardando la identidad del paciente seleccionado, tanto los test como la historia clínica se mantiene bajo estricta confidencialidad resguardando los datos y resultados obtenidos de cada uno de ellos.

Pruebas aplicadas y correlación de resultados para el psicodiagnóstico:

Pruebas aplicadas:

Guía de observación:

A partir de las cuatro guías de observación realizadas en dos sesiones distintas, se identifican patrones conductuales consistentes entre los observadores. De manera coincidente, se observa que la paciente presenta una

adecuada interacción con el entorno, evidenciada en su comodidad durante la relación con el evaluador, mantenimiento de contacto visual, comunicación verbal clara y coherente, así como una participación activa en las actividades propuestas.

Así mismo, se destaca un adecuado nivel de atención, concentración y seguimiento de instrucciones, logrando concluir satisfactoriamente las actividades asignadas. Se percibe además interés por aprender, respeto hacia el especialista y una adecuada expresión de ideas y emociones, lo que sugiere habilidades comunicativas y sociales conservadas.

En relación con el área Interpersonal, existe una variación, ya que no se le dificulta establecer relaciones interpersonales, pero manifiesta que no es con todas las personas es bastante selectiva, lo cual podría atribuirse a diferencias subjetivas entre las personas de su entorno o a factores contextuales.

De igual manera, se evidencian pequeñas discrepancias en indicadores como aislamiento, presencia de estrés o ansiedad, y dificultades en la realización de actividades. Es importante considerar que dichas variaciones coinciden con la segunda sesión, en la cual la paciente atravesaba una situación emocional relevante, lo que pudo influir en su estado emocional y en su desempeño puntual.

En términos generales, el estado de ánimo de la paciente se mantiene acorde a la situación, mostrando una adecuada regulación emocional pese a factores estresantes externos.

Historia Clínica:

Área Personal y Familiar: Nace el 4 de mayo del año 2000 en Diriamba, Carazo, durante el desarrollo gestacional y

al momento del parto existieron complicaciones, sin embargo, estas no se extendieron durante el desarrollo de la paciente, no se presentaron dificultades en el desarrollo psicomotor, tiene una relación más cercana con su madre y su hermana mayor siendo estas sus figuras de mayor apoyo emocional dentro del entorno familiar. En cambio, la relación con su padre y otros hermanos es más distante. Describe la convivencia familiar como tranquila y monótona, aunque no conflictiva. Además, manifiesta preocupación constante por la salud de su madre, llegando a sentir culpa ante la posibilidad de que esta pueda enfermarse.

La paciente presenta antecedentes de experiencias adversas durante la etapa escolar, especialmente situaciones de bullying ocurridas en secundaria, donde fue víctima de agresiones verbales y actos de humillación por parte de compañeros. Además, ha experimentado cambios en su forma de relacionarse socialmente, mostrándose actualmente más reservada y selectiva en sus vínculos interpersonales. Refiere también miedo a salir sola a la calle y sentimientos ocasionales de exclusión dentro de algunos espacios sociales y académicos.

En el año 2011 atravesó la pérdida de su abuelo, este acontecimiento la deja afectada a nivel emocional, es en el año 2019 que es diagnosticada con ansiedad y empieza a recibir tratamiento, actualmente la situación en su familia es complicada dado al reciente diagnóstico de su abuela, se le diagnosticó con Alzheimer y es esta una situación que la mantiene preocupada.

Área académica y social: No ejerce un trabajo, sin embargo, en el ámbito académico la paciente se caracteriza por ser responsable y comprometida con sus actividades universitarias, mostrando

interés por aprender y cumplir con sus obligaciones.

Posee habilidades adecuadas para relacionarse socialmente y establecer vínculos afectivos; sin embargo, refiere que con el paso del tiempo se ha vuelto más selectiva al momento de crear nuevas amistades o relaciones de pareja debido a diversas experiencias personales. Durante la secundaria vivió situaciones de bullying que afectaron significativamente su seguridad emocional y social. Actualmente se considera una persona amable, generosa y tranquila, aunque mantiene ciertos temores e inseguridades en contextos sociales específicos.

Área Médica: La paciente refiere antecedentes de atención psicológica y psiquiátrica debido a síntomas de ansiedad y afectación emocional. Además, presenta diagnóstico médico de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica crónica. Estas condiciones de salud han incrementado su preocupación constante por enfermarse nuevamente, contribuyendo al mantenimiento de pensamientos ansiosos relacionados con su bienestar físico.

Test Gestáltico Visomotor de Bender:

Paciente: E.F.V.M

Edad: 25 años

Ocupación: Estudiante

Fecha de aplicación: 13 de abril de 2026

Observaciones: La paciente se mostró colaboradora durante la aplicación, presentó uso adecuado del espacio en la hoja con balance rítmico y posición inicial adecuada del primer dibujo. Se observó borradora en la reproducción de la figura 1, lo que sugiere inseguridad y ansiedad ante la tarea.

Análisis: Tamaño y organización: Se observa disminución progresiva del tamaño en las figuras A, 4, 7 y 8, con posterior aumento-disminución eventual, esto indica bajo nivel de tolerancia a la frustración, tendencia al retraimiento e inhibición, la paciente tiende al aislamiento afectivo y a la pasividad en lugar de la actuación externa.

Distorsión de forma: Dificultad de cierre en figuras A, 4, 7 y 8, así como aumento de la profundidad de curvatura en figuras 4 y 6. La dificultad de cierre se asocia a conflictos en las relaciones interpersonales, sentimientos de inseguridad, abulia e indecisión. El aumento de la curvatura refleja labilidad emocional y baja tolerancia a la frustración.

Figura a - Círculo: Trazado rígido, estereotipado y constrictivo. La forma ovalada del círculo y la borradura sugieren actitud evasiva, inmadurez emocional, necesidad de autoafirmación e inseguridad ansiosa. Este patrón es compatible con mecanismos obsesivo-compulsivos de aislamiento para manejar la ansiedad.

Figura 2- Diagonales: Orientación más vertical que diagonal, lo que apunta a inestabilidad emocional.

figura 3: Tamaño reducido, indicador de conflicto en la expresión de la agresión al depositarse fuera y en el interior o sea persona depresiva.

figura 4: Reforzamiento de curva (es ansiedad y la alteración de la curva es también ansiedad)

Figura 5: Forma excesivamente redondeada, que se relaciona con dependencia afectiva y dificultades en la identificación sexual en mujeres.

Figura 7: El “ello” dibujado por encima del “yo” y con ligera inclinación

sugiere debilidad en el control de impulsos y facilidad para la expresión impulsiva.

Figura 8: Trazado afectuoso en todo el dibujo, con pobre control del impulso sexual.

No se observan indicadores de psicosis ni de deterioro cognitivo. El perfil es más compatible con un cuadro de ansiedad crónica marcado por conductas obsesivos e inmadurez emocional, lo que estaría impactando su seguridad en el vínculo con los demás y su capacidad para concluir tareas.

Estos hallazgos tienen compatibilidad con lo que tradicionalmente se denominaba psicastenia: agotamiento psicológico, ansiedad crónica e inseguridad que interfiere en el funcionamiento adaptativo.

Conclusión: El perfil visomotor de E.F.V.M de 25 años, se caracteriza por una inmadurez emocional asociada a ansiedad y tensión interna, con pobre tolerancia a la frustración y dificultad en el control de impulsos. La paciente presenta una estructura defensiva rígida, con tendencia al aislamiento afectivo y a la inhibición de la agresión, no se identifican signos de organicidad en esta prueba.

Escalas de ansiedad y depresión de Beck:

Paciente: EFVM

Edad: 25 años

Fecha de aplicación: 20 de abril de 2026

Ocupación: Universitaria

La paciente presenta un puntaje de 56 en el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), ubicándose en el rango de ansiedad severa, lo que evidencia sintomatología ansiosa intensa, predominantemente de

tipo somático, con probable impacto significativo en su estado emocional y funcionamiento cotidiano.

También obtuvo un puntaje total de 37 en el Inventario de Depresión de Beck II (BDI-II), ubicándose en el rango de depresión grave. Este resultado sugiere la presencia de sintomatología depresiva de alta intensidad, indicando un malestar emocional significativo que podría estar afectando diferentes áreas de funcionamiento de la paciente, como el estado de ánimo, la motivación, el nivel de energía y la percepción de sí misma.

Durante la aplicación de las pruebas se observó que la paciente se mostró muy pensativa al momento de responder los enunciados, presentando leves movimientos corporales en piernas y manos, además de suspiros frecuentes entre cada pregunta. No obstante, se mantuvo concentrada durante el proceso y realizó preguntas leves relacionadas con la comprensión de algunos enunciados, lo que evidencia interés por responder adecuadamente y comprensión general de la evaluación.

De manera integrada, los resultados sugieren un cuadro caracterizado por sintomatología ansiosa severa acompañada de sintomatología depresiva grave, observándose un nivel importante de malestar psicológico y emocional.

Cuestionario de 16 factores de la personalidad, 16fp:

Paciente: EFVM

Edad: 25 años

Fecha de aplicación: 27-04-26

Ocupación: Universitaria

Puntuaciones Altas:

Factor G, convencionalismo (Escrupulosa (consciente), perseverante, sensata, sujeta a normas). La persona que puntúa alto tiende a ser de carácter exigente, dominada por el sentido del deber perseverante, responsable organizada y (no malgasta un minuto). Normalmente es escrupulosa y moralista. Mas que a tipos graciosos prefiere como compañeros a personas trabajadoras.

Factor Qi, ansiedad alta. La persona que puntúa alto se presenta llena de ansiedad (en su sentido corriente). No es necesariamente un neurótico, pues la ansiedad puede ser ocasional, pero puede presentar algún desajuste, como estar insatisfecha con su posibilidad de responder a las urgencias de la vida o con sus éxitos en lo que desea. En el extremo es un índice de desorganización de la acción y de posibles alteraciones fisiológicas.

Factor E posición social (dominante, independiente, agresiva competitiva, obstinada). la persona que puntúa alto es dogmática, segura de sí misma de mentalidad independiente. Tiende a ser austera, autorreguladora, hostil y extra punitiva, autoritaria (en el manejo de los demás), y a hacer caso omiso de toda autoridad.

Puntuaciones bajas:

Factor F, Expresividad emocional (Soria, prudente, seria). La persona que puntuó bajo tiende a ser reprimida, reticente, introspectiva. A veces es terca, pesimista, indebidamente cauta; es considerada por los demás, como presumida y estiradamente correcta. Suele ser una persona sobria y digna de confianza.

Factor C Estabilidad Emocional (afectada por los sentimientos, poco estable emocionalmente, turbable). la

persona que puntúa abajo tiende a presentar poca tolerancia a la frustración, cuando las condiciones no son satisfactorias es voluble, plástica evade las necesidades y llamadas de la realidad, neuróticamente fatigada, displicente, de emoción y turbación fácil, activa cuando se encuentra insatisfecha; presenta síntomas neuróticos (fobias, alteraciones del sueño, quejas psicopáticas, etc.). Estas puntuaciones bajas son comunes a casi todas las formas de alteraciones neuróticas y a algunos psicóticas.

Factor Q3 Impulsividad (auto conflictiva, despreocupada de protocolos, orientada por sus propias necesidades). La persona que puntúa bajo no está preocupada por aceptar y ceñirse a las exigencias sociales, no es excesivamente considerada cuidadosa o esmerada. Puede sentirse desajustada y muchas de sus desadaptaciones (especialmente las afectivas, pero no las paranoicas) puntúa en esta dirección de la variable.

Factores Secundarios:

Ansiedad Alta: La persona que puntúa alto se presenta llena de ansiedad (en su sentido corriente). No es necesariamente un neurótico, pues la ansiedad puede ser ocasional, pero puede presentar algún desajuste, como estar insatisfecha con su posibilidad de responder a las urgencias de la vida o con sus éxitos en lo que desea. En el extremo es un índice de desorganización de la acción y de posibles alteraciones fisiológicas.

Independencia. Le persona que puntúa alto tiende a ser agresiva, independiente, atrevida, emprendedora y mordaz. Buscará aquellas situaciones en las que probable-mente se premie tal conducta o, al menos, se tolere la misma.

Suele mostrar un considerable grado de iniciativa.

Tenacidad: Poca socialización controlada. La persona que puntúa bajo acepta pocas obligaciones, se despreocupa de las normas y actúa de una manera personal, espontánea, animada e impulsiva, orientada por sus propias necesidades. En ocasiones, su conducta puede ser desajustada, poco social y descuidada. Puede ser elegida líder en grupos informales.

Extroversión (puntuación baja, por ende, es introvertida): La persona que puntúa bajo tiende a ser reservada, autosuficiente e inhibida en los contactos personales. Esto puede ser favorable o desfavorable, según la situación particular en la que tiene que actuar; así, por ejemplo, la introversión es una variable predictiva interesante para el trabajo artesano de precisión.

Descripción de la personalidad:

La paciente de iniciales E.F.V.M de 25 años de edad, presenta una personalidad responsable, organizada y perseverante, orientada al cumplimiento de normas y deberes. Tiende a ser seria, reservada e introvertida, mostrando cautela y poca expresividad emocional.

Asimismo, se evidencia elevados niveles de ansiedad y tensión interna, con dificultad para manejar la frustración y las exigencias del entorno. Puede mostrarse independiente, dominante y competitiva, aunque en ocasiones actúa de manera impulsiva y guiada por sus propias necesidades.

Evaluación Cognitiva de Montreal, MoCA:

Paciente: E.F.V.M

Edad: 26

Ocupación: Estudiante

Nivel académico: Universitario.

Fecha de aplicación: 20-04-26

Puntaje por áreas:

Visuoespacial/Ejecutiva: 3/5, obtiene este puntaje dado a que falla en la realización del reloj al momento de ubicar los números y las agujas para marcar la hora indicada, sin embargo, la paciente menciona que no sabe leer relojes análogos por tanto no era capaz de realizar de forma correcta este punto.

Identificación: 3/3

Atención: 1/2, 1/1 y 1/3, obtiene esta puntuación dado a que no fue capaz de repetir los números en el mismo orden la primera vez que se le indicó, de igual forma, no fue capaz de continuar luego de realizar la primera resta.

Lenguaje: 2/2 y 1/1

Abstracción: 1/2, obtiene este puntaje dado a que menciona que la relación entre reloj y regla es “calculo”

Recuerdo diferido: 3/5, obtiene este puntaje dado a su fallo al recordar las palabras que se le mencionaron en un principio.

Orientación: 6/6

Total: 22/30

La paciente obtuvo una puntuación total de 22/30 en el Test de Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA), siendo este un puntaje inferior al esperado para su edad y nivel académico, se observa especial dificultad en áreas ejecutiva, de atención, abstracción y recuerdo diferido, sin embargo, las áreas visuoespaciales, lenguaje, identificación y orientación se encuentran conservadas, estos factores constituyen un perfil con leves

alteraciones cognitivas especialmente relacionadas a procesos atencionales y ejecutivos, estos pueden influir de manera significativa en su desempeño en el área académica, interpretación. La paciente se encuentra atravesando por una situación familiar complicada por ende los resultados en esta prueba pueden ser una consecuencia de sus recientes problemas emocionales y no meramente por un deterioro cognitivo.

Correlación de pruebas aplicadas:

Las pruebas aplicadas sugieren una persistencia de sintomatología ansiosa, depresiva e inseguridad emocional, así como dificultad en la regulación emocional, estos factores repercuten en gran escala en procesos cognitivos como lo son la atención, memoria y funciones ejecutivas, sin embargo, no se evidencia deterioro cognitivo en las pruebas aplicadas, cabe recalcar que la paciente está pasando por una situación familiar complicada lo cual influye en los puntajes obtenidos en las pruebas.

Conclusiones:

La realización de esta evaluación psicológica integral permitió analizar de manera amplia los aspectos emocionales, cognitivos, conductuales y sociales de la paciente, mediante la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos psicológicos. A través de la anamnesis, la observación conductual, la historia clínica y las pruebas aplicadas, se logró identificar cómo diversas experiencias personales, familiares y sociales han influido en su estado psicológico actual. Asimismo, el proceso investigativo permitió relacionar los hallazgos obtenidos con fundamentos teóricos y antecedentes científicos sobre el Trastorno de Ansiedad Generalizada,

fortaleciendo la comprensión del caso desde un enfoque clínico e integral.

De manera general, los resultados evidenciaron la presencia de sintomatología ansiosa y depresiva significativa, acompañada de dificultades en la regulación emocional y afectaciones leves en procesos atencionales y ejecutivos, sin indicios de deterioro cognitivo grave. A pesar de ello, la paciente conserva recursos personales importantes que favorecen su adaptación y funcionamiento cotidiano. En conjunto, este trabajo permitió no solo establecer un diagnóstico sustentado en criterios clínicos y psicométricos, sino también comprender la importancia de una evaluación integral como base para futuras estrategias de intervención psicológica orientadas al bienestar emocional y la mejora de la calidad de vida de la paciente.

Recomendaciones:

Institucionales:

Se recomienda desarrollar estrategias de psicoeducación dirigidas a la paciente y su núcleo familiar, con el propósito de promover la comprensión del trastorno y favorecer un ambiente emocionalmente estable que contribuya a su proceso terapéutico.

Debido a los antecedentes de experiencias de bullying y afectación emocional durante la adolescencia, se considera trabajar institucionalmente el fortalecimiento de autoestima, seguridad personal, habilidades sociales y adaptación interpersonal, promoviendo espacios de expresión emocional

Se recomienda fomentar la práctica de técnicas de relajación, respiración diafragmática, mindfulness y control de estrés, con el objetivo de disminuir los

niveles de tensión emocional asociados al cuadro ansioso.

Se recomienda continuar el seguimiento en el área psicológica, psiquiátrica y médica, con el fin de llevar un control adecuado del estado de salud física y mental de la paciente, especialmente debido a sus antecedentes médicos y tratamiento farmacológico previo.

Personales:

Trabajar en fortalecimiento de autoestima y seguridad personal, especialmente en relación con las experiencias de bullying vividas durante la adolescencia, promoviendo una percepción más positiva de sí misma y de sus capacidades personales y sociales.

Establecer espacios de descanso y recreación dentro de su rutina diaria para evitar sobrecarga emocional y mental, considerando las preocupaciones constantes asociadas a su salud y entorno familiar.

Realizar actividades que favorezcan su autoconfianza e interacción social progresiva, respetando su ritmo personal y disminuyendo paulatinamente los temores relacionados con salir sola o interactuar en determinados contextos sociales.

Se recomienda a la paciente continuar con seguimiento psicológico y psiquiátrico constante, con el fin de brindar acompañamiento emocional y favorecer el manejo adecuado de la sintomatología ansiosa y depresiva presente.

